

Caracterización fotométrica y morfológica del cometa interestelar 3I/ATLAS

Martín Calvo Rebolledo, Cristóbal Riffo Villagra

mcalvo2022@udec.cl, crriffo2022@udec.cl

Universidad de Concepción. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

15 de Diciembre, 2025

Trabajo desarrollado en el marco de una actividad académica de observación astronómica.

Resumen

Presentamos un análisis fotométrico y morfológico del cometa interestelar 3I/ATLAS basado en observaciones multibanda obtenidas con el telescopio de 0.4 m del sitio de observación Haleakala perteneciente al LCO, utilizando filtros SDSS (g' , r' e i'). A partir de perfiles radiales, isofotas y análisis de la función de dispersión puntual (PSF), caracterizamos la estructura de la coma y restringimos las dimensiones del núcleo. Los datos revelan una fuente central no resuelta, estableciendo un límite superior estricto para el radio del núcleo de $R_{\text{nuc}} < 362$ m (5σ). La morfología observada indica una coma dominada por polvo con elongación antisolar, perfiles radiales consistentes con un flujo estacionario y una pendiente espectral moderadamente roja, características comparables a las de cometas activos del Sistema Solar, incluyendo al cometa interestelar 2I/Borisov.

1. Observaciones y reducción de datos

El plan de observación consistió en una serie de observaciones realizadas durante cuatro noches consecutivas (28 de noviembre — 1 de diciembre de 2025), utilizando el telescopio de 0.4 m del observatorio Haleakala del LCO [1]. Cada noche se obtuvieron imágenes en tres bloques temporales equiespaciados dentro de una ventana de 40 minutos, con dos exposiciones por bloque en los filtros SDSS g' , r' e i' .

Las imágenes fueron calibradas automáticamente mediante el pipeline BANZAI del LCO [2], incluyendo correcciones de bias, dark y flat-field. La calibración fotométrica estuvo disponible y, cuando fue necesario, las magnitudes SDSS se transformaron al sistema Bessell. Se exigieron condiciones observacionales de $\text{SNR} \geq 100$, masa de aire ≤ 2.2 y trailing inferior a 0.5 FWHM.

De los 12 bloques programados, cinco resultaron exitosos (tres el 28 de noviembre y dos el 30 de noviembre), obteniéndose un total de 10 imágenes por filtro, con tiempos de exposición de 15 s en g' y r' , y 80 s en i' . Las observaciones no realizadas se debieron a condiciones meteorológicas desfavorables.

2. Fotometría de la coma

2.1. Fotometría

Se realizó fotometría de apertura sobre la coma de 3I/ATLAS, en los distintos filtros, obteniéndose los siguientes resultados:

Filtro	Magnitud	Incertidumbre
SDSS- g'	11.61	0.002
SDSS- r'	11.09	0.002
SDSS- i'	10.86	0.002

Cuadro 1: Día 28/11/2025.

Filtro	Magnitud	Incertidumbre
SDSS- g'	11.68	0.002
SDSS- r'	11.16	0.003
SDSS- i'	10.91	0.002

Cuadro 2: Día 30/11/2025.

Se logra apreciar un decaimiento de la magnitud del día 28/11 al 30/11 de aproximadamente 0.032 por día.

2.2. SNR y saturación

La relación señal ruido (SNR) presentada a continuación confirma la validez y utilidad científica de los datos, y la curva de pixeles confirma la no saturación de la imagen, reafirmando la elección en tiempos de exposición.

Filtro	Flujo (counts)	N_{pix}	SNR
SDSS- g'	$2.26 \cdot 10^5$	5144	475.9
SDSS- r'	$1.77 \cdot 10^5$	3671	420.8
SDSS- i'	$2.26 \cdot 10^5$	5144	475.6

Cuadro 3: Relación señal-ruido (SNR) día 28/11/2025.

Filtro	Flujo (counts)	N_{pix}	SNR
SDSS- g'	$1.58 \cdot 10^5$	2906	397.2
SDSS- r'	$1.29 \cdot 10^5$	2186	358.9
SDSS- i'	$1.58 \cdot 10^5$	2906	397.0

Cuadro 4: Relación señal-ruido (SNR) día 30/11/2025.

3. Morfología de la coma

Se estudió la morfología de la coma bajo la construcción de isofotas en los todos los filtros (**Figuras**).

Podemos ver que en el día 28/11 existe la presencia de 2 estrellas en las esquinas superior derecha e inferior izquierda, las cuales contaminan la imagen y provocan una reducción del tamaño de la coma en comparación con el día 30/11. La

situación se repite en todos los filtros.

Notamos en las figuras la presencia de una coma dominante en el filtro SDSS- g' (azul-verde), particularmente notoria en el día 30/11/2025.

3.1. Elongación antisolar de la coma

La morfología de la coma fue analizada a partir de las isofotas, correspondientes al 10 % del brillo máximo en cada filtro, calculando los radios mínimos y máximos medidos desde el centro fotométrico del cometa en cada filtro. Los resultados se pueden ver en la sección Figuras.

Se puede apreciar que la coma apunta en promedio al mismo ángulo en los 3 filtros, y que la tendencia se sostiene entre el día 28 y 30. Al transformar el ángulo de la imagen a un ángulo real en las coordenadas del cielo, y buscamos la posición del sol al momento de la toma de las imágenes, se obtienen los siguientes datos:

Filtro	Elongación R_{max}/R_{min}	$\Delta\theta$ (deg)
SDSS- g'	1.73	34.09
SDSS- r'	1.90	33.80
SDSS- i'	1.84	39.43

Cuadro 5: Parámetros morfológicos de la coma 28/11/2025.

Filtro	Elongación R_{max}/R_{min}	$\Delta\theta$ (deg)
SDSS- g'	1.49	29.56
SDSS- r'	1.70	34.98
SDSS- i'	1.60	45.12

Cuadro 6: Parámetros morfológicos de la coma 30/11/2025.

Donde $\Delta\theta$ es el desfase angular respecto a la dirección antisolar proyectada. Los resultados nos indican que las elongaciones y ángulos obtenidos son consistentes con una coma extendida aproximadamente en la dirección antisolar, característica de una cola de polvo dominada por presión de radiación. Esta interpretación es consistente con los **perfiles radiales** obtenidos y con la **pendiente espectral** positiva medida, lo que refuerza el escenario de una coma rica en polvo y de actividad sostenida. Similar a lo descrito Jewitt y Luu [3] en sus observaciones del objeto 2I/Borisov (Jewitt and Luu 2019). La diferencia en el valor de elongación de ≈ 0.22 es atribuido a la diferencia de tamaño aparente de la coma mencionado anteriormente.

4. Perfiles radiales

Para caracterizar la morfología radial de la coma se midió el perfil de brillo superficial $I(\rho)$ como función de la distancia proyectada ρ al centro del cometa. El centro fotométrico fue determinado a partir del máximo de intensidad de la coma interna. A partir de este punto se construyeron anillos concéntricos de un píxel de espesor, calculando en cada anillo el brillo medio en unidades de ADU. (Jewitt and Meech 1986)[4]

Con el fin de evitar la región dominada por el seeing y la PSF instrumental, el ajuste se realizó para radios mayores a $\sim 3FWHM$, mientras que el límite externo se fijó donde el perfil se aproxima al nivel de ruido del fondo. En este rango se ajustó el perfil radial mediante una ley de potencia $I(\rho) \propto \rho^n$,

Figura 1: Perfil radial de brillo superficial de la coma en escala log-log. Los puntos representan el perfil medido y la línea discontinua roja corresponde al ajuste por ley de potencia $I(\rho) \propto \rho^n$ en la región externa de la coma. Días 28/11/2025 filtro SDSS- i' arriba y 30/11/2025 filtro SDSS- g' abajo.

realizando un ajuste lineal en el espacio log-log, siguiendo el tratamiento clásico de perfiles de brillo superficial en comas dominadas por polvo [4].

Obteniéndose así los siguientes resultados:

Día 28/11/2025

$$I_{g'}(\rho) \propto \rho^n, \quad n = -0.880 \pm 0.008$$

$$I_{r'}(\rho) \propto \rho^n, \quad n = -0.948 \pm 0.010$$

$$I_{i'}(\rho) \propto \rho^n, \quad n = -0.794 \pm 0.011$$

Día 30/11/2025

$$I_{g'}(\rho) \propto \rho^n, \quad n = -0.889 \pm 0.007$$

$$I_{r'}(\rho) \propto \rho^n, \quad n = -0.969 \pm 0.012$$

$$I_{i'}(\rho) \propto \rho^n, \quad n = -0.798 \pm 0.012$$

Las pendientes obtenidas se encuentran cercanas al valor canónico $n = -1$, esperado para una coma dominada por polvo en régimen cuasi-estacionario, con una producción aproximadamente constante y velocidades de eyección del polvo casi constantes. Las diferencias sistemáticas entre filtros pueden

atribuirse a efectos de presión de radiación y a la dependencia del perfil radial con el tamaño de las partículas de polvo.

5. Análisis de la PSF y núcleo no resuelto

La FWHM media de estrellas de campo cercanas es de 4.34–4.45 pix, correspondiente a una PSF aproximadamente gaussiana. Utilizando el ruido de fondo medido por el mismo observatorio ($\sigma_{sky} = 0.26$ counts/pix) y procedimientos estándar de detección de fuentes puntuales en imágenes CCD [5], se establecieron límites superiores al flujo de una fuente puntual central no resuelta. En particular, se calculó la magnitud absoluta límite asociada a una posible componente puntual central, y se utilizó la relación estándar entre magnitud absoluta, albedo geométrico y tamaño físico:

$$D[\text{km}] = \frac{1329 \cdot 10^{-H/5}}{\sqrt{p}} \quad (1)$$

donde H es la magnitud absoluta y p el albedo geométrico. Aunque la fotometría se realizó en banda I , el uso del factor 1329 km es habitual en estudios cometarios, dado que la incertidumbre dominante proviene del albedo del núcleo y de la contaminación residual de la coma.

A partir de estos límites y asumiendo un albedo cometario típico ($p = 0.04$), derivamos un límite superior para el radio del núcleo basado en la no detección de una fuente puntual central por encima del ruido local. Al obtener resultados consistentes para ambas noches, adoptamos el límite de 5σ como una cota conservadora para el tamaño del núcleo, mientras que el valor de 3σ representa el límite más profundo alcanzable con estos datos:

- $R_{\text{nuc}} < 281$ m (3σ)
- $R_{\text{nuc}} < 362$ m (5σ)

Estos valores indican que el núcleo permanece no resuelto y que la emisión observada está fuertemente dominada por la coma, en concordancia con estudios previos de cometas activos y observaciones espaciales de 3I/ATLAS [6, 7].

Para cuantificar la dominancia, se evaluó la razón entre el flujo integrado de la coma dentro de la región central y el flujo límite de una fuente puntual detectable:

$$\frac{F_{\text{coma}}}{F_{\text{nuc}}} \simeq 3.2 \cdot 10^3. \quad (2)$$

El flujo límite para la detección de una señal puntual a 3σ es 3.7[counts], con la ecuación:

$$F_{\text{lim}} = n_{\sigma} \sigma_{sky} \sqrt{2\pi\sigma_{\text{PSF}}^2}, \quad (3)$$

donde $\sigma_{\text{PSF}} = \text{FWHM}/2.355$. Esto implica que, incluso si el núcleo tuviera un brillo comparable al de una fuente puntual detectable, su señal estaría enterrada bajo la emisión de la coma por un factor del orden de 10^3 , impidiendo su detección directa.

6. Color y pendiente espectral

A partir de las magnitudes multibanda se derivaron el color y la pendiente espectral del polvo cometario con la ecuación

de la pendiente espectral:

$$S' = \frac{10^{0.4\Delta m} - 1}{\Delta\lambda} \cdot 10^4 [\%/100 \text{ nm}] \quad (4)$$

donde $\Delta m = m_1 - m_2$ y $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$, esta ecuación mide que tan rápido cambia el brillo con la longitud de onda, normalizado y usando la definición estándar de pendiente espectral para polvo cometario [8], se obtuvieron las siguientes pendientes espectrales medias, correspondientes a los días 28/11 y 30/11 respectivamente:

$$S' = (9.7 \pm 2.2) \%/100 \text{ nm}$$

$$S' = (10.5 \pm 2.3) \%/100 \text{ nm},$$

es consistente con polvo cometario moderadamente rojo y comparable a cometas activos del Sistema Solar, incluyendo al cometa interestelar 2I/Borisov. No se observa un enrojecimiento extremo, lo que sugiere propiedades ópticas del polvo similares a las de cometas dinámicamente jóvenes y comparables a otros cometas interestelares y activos del Sistema Solar [3].

7. Discusión

Los resultados obtenidos concuerdan con estudios previos de cometas interestelares en cuanto a morfología y formación de colas solares, así también con los datos de 3I/ATLAS en agosto-septiembre previo a su perihelio, encontrándose poca diferencia en las propiedades morfológicas y predictivas de tamaño post-perihelio. Se encuentra también que la reducción de magnitud entre mediciones y el valor de la magnitud se condice con los valores esperados para la fecha de observación (confirmando nuestras estimaciones de tiempos de exposición ideales) [6]. Nuestros resultados tampoco desestiman las estimaciones de tamaño del núcleo reportadas por observaciones espaciales, las cuales corresponden a escalas inaccesibles para la resolución angular de los datos abarcados en este proyecto. La combinación de alto SNR, morfología elongada y pendientes radiales estables refuerza la interpretación de una coma dominada por polvo.

8. Conclusiones

Las imágenes analizadas permiten caracterizar de forma robusta la morfología y las propiedades fotométricas de la coma del cometa interestelar 3I/ATLAS en fase post-perihelio. Los perfiles radiales, la elongación aproximadamente antisolar y la pendiente espectral positiva indican una coma dominada por polvo, consistente con un régimen de actividad sostenida.

El análisis de la PSF y del ruido de fondo permitió establecer límites superiores estrictos al tamaño del núcleo, indicando que este permanece no resuelto en los datos disponibles y que la emisión observada está fuertemente dominada por la coma. Los altos valores de SNR alcanzados en todos los filtros aseguran la confiabilidad de las mediciones fotométricas y morfológicas presentadas.

La calidad de los datos obtenidos y la caracterización presentada hacen de este conjunto de observaciones un aporte útil para estudios comparativos con otros cometas activos, tanto del Sistema Solar como de origen interestelar, y para el análisis de la evolución morfológica de 3I/ATLAS en épocas posteriores a su perihelio.

9. Figuras

Figura 2: En las primeras 2 filas, isofotas del cometa 3I/ATLAS en los filtros SDSS- g' , r' e i' para las observaciones del 28 de noviembre de 2025 (a, b y c) y del 30 de noviembre de 2025 (d, e y f). En filas 3 y 4 distribución angular del radio máximo de las isofotas correspondientes al 10% del brillo máximo correspondientes a cada filtro para las mismas fechas (g - l).

Referencias

- [1] Brown, T. M., et al. (2013). The Las Cumbres Observatory Global Telescope Network. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, 125, 1031. [doi:10.1086/673168](https://doi.org/10.1086/673168)
- [2] McCully, C., et al. (2018). BANZAI: A fully automated data reduction pipeline for the Las Cumbres Observatory. *SPIE Conference Series*, 10707. [doi:10.1117/12.2314340](https://doi.org/10.1117/12.2314340)
- [3] Jewitt, D., Luu, J. (2019). Initial characterization of interstellar comet 2I/2019 Q4 (Borisov). *The Astrophysical Journal Letters*, 886(2), L29. [IOPScience](https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2041-8213/ab1299)
- [4] Jewitt, D. C., Meech, K. J. (1987). Surface brightness profiles of 10 comets. *The Astrophysical Journal*, 317, 992–1001. [ADS](https://ui.adsabs.org/abs/1987ApJ...317..992J)
- [5] Howell, S. B. (2006). *Handbook of CCD Astronomy*. Cambridge University Press.
- [6] Jewitt, D., Hui, M.-T., Mutchler, M., Kim, Y., Agarwal, J. (2025). Hubble Space Telescope Observations of the Interstellar Interloper 3I/ATLAS. *The Astrophysical Journal Letters*, 990, L2. [doi:10.3847/2041-8213/adb8d8](https://doi.org/10.3847/2041-8213/adb8d8)
- [7] Jewitt, D. (2015). The Active Asteroids. *The Astronomical Journal*, 150, 201. [doi:10.1088/0004-6256/150/6/201](https://doi.org/10.1088/0004-6256/150/6/201)
- [8] Jewitt, D., Meech, K. J. (1986). Optical properties of cometary dust. *The Astrophysical Journal*, 310, 937–952. [ADS](https://ui.adsabs.org/abs/1986ApJ...310..937J)